

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

12. Mamaraximov, S. (2022). MAQSAD MA'NOSINI IFODALOVCHI DASTLABKI VOSITALAR. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 376-385.

13. Fazilat, E., Azizbek, M., & Ermatov, I. (2025). PRAGMATIKANING TILSHUNOSLIKNING BIR TARMOG'I SIFATIDAGI TA'RIFI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 192-195.

14. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.

“DEVONI HIKMAT” LEKSEMALARI TIZIMIDA OMONIMLIK HODISASI

Mirzanazarova Maxliyo Imomnazar qizi,
magistrant, mirzanazarovamahliyo2@gmail.com
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Devoni hikmat” asarida uchraydigan diniy leksemalarda uchraydigan omonimlik hodisasi lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Arabcha, fors-tojikcha va turkiy tillardagi diniy tushuncha anglatuvchi leksemalarning omonim shakllari ko‘rib chiqilib, ularning mazmun, mohiyati ochib beriladi. Har bir omonim leksema uchun misollar keltirilib, semantik jihatdan sharhlanadi.

Kalit so‘zlar. omonimlik, omoleksemalar, tashqi omonimlik, ichki omonimlik, “Devoni hikmat”, Yaratgan, qul, Haq,

Abstract. This article discusses the religious aspects of the work “Divoni Hikmat” The phenomenon of homonymy in lexemes is analyzed linguistically. The homonym forms of lexemes denoting religious concepts in Arabic, Persian-Tajik and Turkic languages are examined, and their content and essence are revealed. Examples are given for each homonym lexeme and interpreted semantically.

Keywords: homonymy, amolexemes, external homonymy, internal homonymy, “Divoni hikmat”, Creator, slave, Truth,

Omonimlik hodisasi tilshunoslikda eng murakkab leksik-semantik jarayonlardan biri sanaladi. Tilshunoslar omonimlikning kelib chiqish sabablari, uning ko‘rinishlari va turlari hamda til tizimidagi o‘rni haqida turli nazariyalarni ilgari surib keladilar. Omonim so‘zlar bir xil shaklga ega, biroq mazmuni va vazifasi bir-biridan tubdan farqlanadi. Shu sababli, ushbu hodisa muntazam o‘rganib borilishi va aniqlik kiritilishi zarur sanaladi. Terminshunoslik doirasida esa omonim terminlar ilmiy-texnik aloqada chalkashlik tug‘dirishi mumkin. Jumladan, ilmiy matnlar va texnik hujjatlarda bir xil shakldagi terminlarning turli ma’nolarda ishlatilishi ilmiy axborotning to‘g‘ri yetkazilmasligiga yoki noto‘g‘ri talqin qilinishiga sabab bo‘ladi [4].

Omonimlik (shakldoshlik) bu yozilishi va aytilishi bir, lekin birdan ortiq ma'no bildiruvchi so'zlardir. O'zbek tilida omonimlik ko'pincha ot va fe'l so'z turkumlarida uchraydi.

Lug'aviy omonimiyada mustaqil nominativ ma'noli birdan ortiq so'zlarning tovush tarkibi, talaffuzi va yozilishi bir xil bo'ladi. Bunday lug'aviy birliklarning denotativ asosini ham har xil narsa predmetlar va ularning turlicha munosabatlari tashkil qiladi. Lug'aviy omonimiyada ma'nolar (sememalar) miqdori bilan so'zlar (leksemalar) miqdori teng keladi: lug'aviy birliklarning ifoda jabhasi bilan ularning mazmun jabhasi o'zaro muvofiq va mutanosib bo'ladi. Bu holatda shakliy va mazmuniy mutanosiblik (simmetriya) yuzaga chiqadi. Birdan ortiq nominativ ma'nolarni ifodalash uchun xizmat qiladigan bir xil shakldagi so'zlar *omoleksemalar* deyiladi. Terminalogik tizimda terminlarning shakldoshligi alohida xususiyat kasb etadi. Terminalogik tizimga xos omonimlikning ikki ko'rinishi mavjud:

- a) tashqi omonimlik;
- b) ichki omonimlik.

Tashqi omonimlik deganda biz shakldosh lug'aviy birliklardan birining umumxalq tiliga, boshqasining terminalogik tizimga mansub bo'lishligini, ichki omonimlikda esa shakldoshlik xususiyatiga ega lug'aviy birliklar har ikkisinining ham terminalogik tizimga xosligini nazarda tutmoqdamiz [1].

Omonimiya hodisasini o'rgangan olim Y.Maslov shunday fikr bildirgan edi: "Til nazariyasida omonimiya va omonimning leksikografik ish amaliyotiga nisbatan ancha kengroq tushunilishidan kelib chiqish samaraliroq ko'rinadi. Biz omonimiya deganda ikkita turli belgilovchining bir xil talaffuzini tushunamiz. Bu bir tomondan so'zlar, morfema yoki morfemali birliklar hamda so'z birikmalari darajasidagi tushunchaga taalluqli. Ko'rsatilgan tarzda belgilangan tushunchaning ichida turli bo'limlarni ajratish mumkin" Yuqorida Y.Maslovning fikricha, omonimlar bu – ikkita turli belgilovchi, ya'ni ma'no anglatuvchining bir xil talaffuz qilinishi sifatida baholagan.

Vaholanki, omonimlar ikki xil ma'noga ega bir xil talaffuz etiluvchi so'zlardir. Aynan omonimlarning qo'llanishi nutqning o'ziga xosligi belgilaydi. G.Ismailov esa omonimlarga bag'ishlangan maqolasida: "Ma'lumki, omonimiya tuzilishi bir xillikka asoslangan, ammo ma'no jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lmagan leksik hodisa hisoblanadi. Turli xil tillarda, qolaversa, o'zbek tilida omonimiya leksemalar o'rtasida o'zaro ta'sirning paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydi" – deb yozadi [2].

Ahmad Yassaviy "Devoni hikmat" asarida uchraydigan omonim leksemalar: Yaratgan – Devonda Alloh, Xudo, Tangri ma'nosida ishlatilgan, so'z turkumi ot, yana bir ma'nosi fe'l so'z turkumida ma'nosi yaratish, ijod qilish, oldin ma'lum bo'lmagan narsani kashf etish.

1. *Yaratgan (otlashgan diniy ma'no)*
Jafo tortib yaratganga bo'ldi qarib,
G'arib bo'lub uqbalardin oshdim mano.
2. *Yaratgan (sifatdosh shakli)*

“U yaratgan asar mashhurdir”

Qul – 1. “Devoni hikmat”da Ollloh yaratgan, taqdiri uning qo‘lida bo‘lgan kishi. Olllohning quli.2. Erksiz, bor erki ma’lum insonga tegishli inson.

Qul Xoja Ahmad, savdo qilg‘il bozor o‘tmay,

Ajal kuni tug‘ib, nogoh oyi botmay.

Mavt sharobin Azroildin nogoh totmay,

Ixlosliq qul mahrum bo‘lub qolg‘oni yo‘q.

2. Qul Erksiz, bor erki ma’lum insonga tegishli inson ma’nosida

U qulning masalasi hal qilindi, u endi ozod.

Haq – Alloh, Yaratgan Xudo ma’nosida, yana bir ma’nosi, haq-to‘g‘ri, haqiqat, rostlik, bundan tashqari haq-mehnat uchun beriladigan maosh ma’nosida ham keladi.

1. *Haq (Alloh ma’nosida)*

Chin darvishlar tosh ustida toat qildi,

Qottiq yerni bistar qilib, odat qildi,

Yuz ming balo boshqa tushsa, toqat qildi,

Toqat qilmay Haq vaslig‘a yetgoni yo‘q.

2. *Haq (to‘g‘ri, haqiqat, rostlik ma’nosida)*

U haq biz Salimga ishonib adashdik

3. *Haq (ish haqqi)*

Yo‘lchi shuncha qilgan mehnatning haqqini olishga kelgandi.

Uchmoq – Devonda Jannat ma’nosida kelgan sof turkiycha uchmoq (uchmoh), ot so‘z turkumiga oid so‘z ma’nosida. Keyingi ma’nosi fe‘l so‘z turkumiga mansub harakatni bildiruvchi so‘z.

1. *Uchmoq (uchmoh) – jannat ma’nosida*

Kecha Alloh, kunduz Alloh dedim munda,

Subhon Azim, Subhon Alloh dedim munda.

Sakkiz uchmoh qabul qilib turdi anda,

Ochib salom qildi behisht huri mango.

2. *Uchmoq (harakat uchish ma’nosida)*

Osmonni to‘ldirib qushlar uchmoqda

G‘urbat – 1. Vatandan uzoqda yashash, musofirlik. 2. G‘ariblik g‘am-tashvish, kulfat (O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2023).

1. *G‘urbat.*

Ko‘zum yoshi ravon bo‘ldi chashma yanglig‘,

G‘urbat ichra irodatni qorshu ko‘rdum.

Haq rizosin bilgonlarga hamroh bo‘ldum,

Eranlarni xizmatida hurni ko‘rdum.

2. *G‘urbat.*

Diydor uchun jonin fido qildi ersa,

Tuni-kuni Haq zikrini aydi ersa,

Qul Xoja Ahmad, bu g‘urbatga tushti ersa,

Eshiting, do'stlar, o'lmaslikka imkon bormu.

Omonimlar bir til doirasida bo'lganda uning aynan shu tildagi shakldoshi mavjud bo'ladi. U qaysi ma'nodagi ekanligini konteks mazmunidan kelib chiqib aytishimiz mumkin.

Yuqorida ba'zi diniy so'zlarni omonimlik xususiyatini ko'rib chiqdik. Omonimlik hodisasini o'rganish va tahlil qilish har bir soha uchun muhim. Negaki, turli sohalarning o'z terminlari, atamalari mavjud uni o'z o'rnida qo'llash uchun ham bu zarur.

Foydalanadigan adabiyotlar

1. Ermatov I "Terminalogiyada leksik-semantik hodisalar". – Toshkent: "BOOK TRADE 2022" – 2023. – B.24-25.

2. Nazarova S "Eski o'zbek tili adabiyotida omonimlarning badiiy-estetik vazifasi". Ilmiy yangiliklar va intellektual tadqiqotlar jurnali 1-jild. 2-son. sentabr. 2025. – B. 36-37

3. Nodirxon Hasan "Devoni hikmat (yangi topilgan hikmatlar). Ahmad Yassaviy". – Toshkent: "Movarounnahr" nashryoti, 2004.

4. Tadjiboyeva G "Ingliz va o'zbek tillari xalq tabobati terminologiyasida omonimlik hodisasi". – Fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. – B. 25

5. Ixtiyor, E. (2026, March). TERMINLAR TIZIMIDA GIPONIMIYA VA EKVONIMIYA HODISALARI. In *Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation* (Vol. 1, No. 3, pp. 61-80).

6. Ixtiyor, E. (2025). EKVONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISALARI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 384-389.

7. Ermatov, I., & Risqulova, M. (2025). "DEVONU LUG'OTIT TURK" ASARIDA TOPONIMLARNING BERILISHI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual*

8. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.

9. Azizbek, M. HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILINING TARIXIY TARAQQIYOTIDA LEKSEMALARINING MORFEMAGA O'TISHI XUSUSIDAGI FARAZLAR. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 204.

10. Sharipov, F. G., & Mamatqulov, A. R. (2021). O'ZBEK ILMIY TILSHUNOSLIGI HOLATI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 168-174.

11. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.